

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Муродуллаева Шамсикамар Баходиржон кизи

Андижанский государственный университет

Факультет искусствоведения

Студент 4 курса изобразительного искусства и инженерной
графики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8149663>

Аннотация: В данной статье рассматриваются методика преподавания изобразительного искусства в начальном образовании и роль изобразительного искусства в художественном воспитании младших школьников и роль этого предмета в системе общеобразовательных дисциплин, организации художественного творчества учащихся на уроках и во внеурочной работе.

Ключевые слова: Изобразительное искусство, начальное образование, методология, квалификация, навыки

Система методической подготовки студентов педагогических вузов по специальностям: «Начальное образование», «Начальное образование» согласно образовательным стандартам в числе других предполагает изучение учебной дисциплины «Методика преподавания изобразительного искусства».

Учебная дисциплина «Методика преподавания изобразительного искусства» направлена на овладение студентами системой знаний о роли изобразительного искусства в художественном воспитании младших школьников и месте этого учебного предмета в системе общеобразовательных дисциплин, организации художественного творчества учащихся на уроках и во внеклассной работе, методике подготовки и проведения занятий по изобразительному искусству.

Методика преподавания изобразительного искусства — область педагогической науки, которая тесно связана с другими разделами педагогики, с общей и возрастной психологией, философией, эстетикой и другими науками, а также со специальными дисциплинами (рисунком, живописью, композицией, цветоведением и т. д.).

Основные направления реформы общеобразовательной школы обуславливают необходимость совершенствования художественно - профессиональной подготовки будущих педагогов. «Изобразительное искусство» представляет собой курс развивающего обучения в общеобразовательной школе, который формирует систему знаний, умений и навыков в изобразительной, и декоративной, конструктивной деятельности, способность и потребность в художественном творчестве. В связи с этим студенты знакомятся с современными технологиями преподавания изобразительного искусства в начальной школе.

Занятия по дисциплине «Методика преподавания изобразительного искусства» проводятся в форме лекций и лабораторных занятий.

История становления методики изобразительного искусства как особой научной дисциплины в Узбекистане имеет глубокие корни. Но необходимо обязательно

связывать методику преподавания изобразительного в Узбекистане с кратким историческим обзором методов обучения изобразительному искусству в России и за рубежом. Например, обучение рисованию в XVII—XIX вв. в Западной Европе (Ян Амос Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Песталоцци, братья Дюпюи), художественное образование и эстетическое воспитание молодежи в конце XIX — начале XX в. и в современной зарубежной школе. Далее идет рисование с натуры. Педагогические взгляды и методическая система П. П. Чистякова. Классификация искусств: старое, новое; простое, сложное; пространственное, временное; пластическое, изобразительное и т.д. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. Архитектура. Искусство предметного мира (декоративно-прикладное, дизайн). Средства художественной выразительности. Синтез искусств. Стили в искусстве: античный, византийский, романский, классический, барокко, конструктивизм и т.д.

Жанры в искусстве: пейзаж, натюрморт, портрет, исторический, бытовой, батальный, анималистический и т.д. Анализ произведений изобразительного искусства. Крупнейшие музеи изобразительного искусства. Термины и понятия по изобразительному искусству.

Особое внимание необходимо уделить планированию деятельности учителя начальных классов. Основные этапы подготовки учителя, к уроку изобразительного искусства. Принципы планирования классной и внеклассной работы. Перспективное и тематическое планирование. Календарно-тематическое планирование занятий на учебный год и четверть. Распределение учебных часов по видам деятельности (восприятие действительности и искусства, изображение на плоскости, лепка, декоративно-прикладная деятельность и дизайн). Иллюстративное планирование уроков изобразительного искусства.

Следующий этап-это сущность, специфика урока изобразительного искусства и его типология: урок овладения новыми знаниями; урок формирования умений и практических навыков; урок обобщения знаний; комбинированный урок и т.д. Урок-беседа. Нетрадиционные формы уроков. Далее идут этапы подготовки учителя к уроку. Планирование урока. Организация и ход урока. Выбор методов и приемов обучения. Планирование видов художественной деятельности и их сочетаний. Художественные материалы и техники в педагогическом процессе урока. Применение технических средств обучения на уроках изобразительного искусства. Учебно-методическая литература урока. Педагогические требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся.

Сюда же относится методическая разработка плана-конспекта урока: последовательность написания и порядок оформления. Особенности составления планов-конспектов разных типов уроков по изобразительному искусству. Разработка цели, задач и типа урока; структурных компонентов данного урока, методов и средств обучения и воспитания.

Необходимо в процессе обучения рисованию рассматривать рисунок - как основной продукт детского изобразительного творчества. Выразительные средства детского рисунка (цвет, линии, композиция и др.). Художественный образ. Особенности композиции в рисунках учащихся начальных классов. Хронологически это будет выглядеть как начальный этап начиная от каракулей до картины. При этом

необходимо учитывать возрастные особенности понимания и восприятия формы, объема, пространственного положения, цвета, эстетических особенностей предметов и передача их в рисунке. А так же на этом этапе идет формирование эстетического воспитания учащихся в процессе изобразительного творчества.

Литература:

1. Алёхин, А.Д. Когда начинается художник / А.Д. Алёхин. - М.: Просвещение, 1984
2. Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты / Г.В. Беда - М.: Просвещение, 1994
3. Булавко, В.И. Наглядные средства обучения в преподавании изобразительного искусство / В.И. Булавко. - Витебск: УО "ВГУ им. П.М. Машерова", 2005.
4. Волков, И.П. Приобщение школьников к творчеству / И.П. Волков. - М., 1982.
5. Данилов, В.Н. Методика преподавания изобразительного искусства и художественного труда / В.Н. Данилов. - Минск: УИЦ БГПУ, 2004.
6. Изобразительное искусство 1-4 классы: учебная программа для общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения. - Минск: НМУ НИО, 2008